

Diatomeas: su morfología como expresión del nicho ecológico, y su valor como indicadores del medio ambiente en el Ecuador.

Steinitz-Kannan, Miriam¹ y Ramamurthi Kannan²

¹Dept. of Biological Sciences, Northern Kentucky University, Highland Heights, KY, 41088, USA. ²SYNCON, 5800 Donjoy, Cincinnati, OH 4522, USA.

Resumen

Por casi un siglo diatomeas han servido y sirven como indicadores de la calidad del agua y de características fisicoquímicas de ecosistemas acuáticos tales como nivel de agua, velocidad de la corriente, pH, temperatura y salinidad. La taxonomía de diatomeas hasta muy recientemente se ha basado casi exclusivamente en la forma de la pared celular de Silicio, y en general las especies se han considerado “cosmopolitas”. Por eso información obtenida para cierta especie en limitados sitios de Europa o Norte América ha podido ser utilizada cuando se ha encontrado esa especie en lagunas o sedimentos de América del Sur o Asia. Estudios recientes de genética demuestran que hay muchas especies crípticas que, aunque morfológicamente se parecen a especies conocidas, son genéticamente diferentes. ¿Significa esto que es necesario diseñar índices de diatomeas específicos para el Ecuador incorporando información genética?

Presentamos aquí ejemplos de la plasticidad morfológica de varias especies de diatomeas (*Tabellaria*, *Eunotia*) obtenidas en los Andes y la Amazonía Ecuatoriana. Estos ejemplos demuestran que la forma de la diatomea refleja el medio ambiente. La selección natural actúa sobre la comunidad de diatomeas de un sitio asegurando solamente la supervivencia de aquellas formas adaptadas al presente medio ambiente del lugar. Cuando cambia el medio ambiente, cambia la forma de las especies en la comunidad. Al usar diatomeas como indicadores del medio ambiente, la composición morfológica nos da mucha más información que la genética. Existe ya una base de datos de diatomeas de más de 90 lagunas del Ecuador basada en taxonomía clásica (morfometría de las especies) que puede servir para crear un índice de calidad de agua para los ecosistemas acuáticos del país.

Summary

For almost a century, diatoms have served and serve as indicators of water quality and physicochemical characteristics of aquatic ecosystems such as water level, current velocity, pH, temperature and salinity. The taxonomy of diatoms until very recently has been based almost exclusively on the shape of the silicon cell wall, and in general the species have been considered "cosmopolitan". That is why information obtained for certain species in limited sites in Europe or North America has been found useful when this species has been found in lakes or sediments of South America or Asia. Recent genetic studies show that there are many cryptic species that, morphologically resemble known species but are genetically different. Does this mean that it is necessary to design specific diatom indices for Ecuador incorporating genetic information? Here we present examples of the morphological plasticity of various species of diatoms (*Tabellaria*, *Eunotia*) obtained in the Andes and the Ecuadorian Amazon. These examples show that the shape of diatom frustules reflects the environment where they grow. Natural selection acts on the diatom community of a site assuring only the survival of those forms adapted to the local

environment. When the environment changes, the shape of the species in the community changes. By using diatoms as an indicator of the environment, morphological composition gives us much more information than genetics. There is already a database of diatoms of more than 90 lakes of Ecuador based on classical taxonomy (morphometry of the species) that can serve to create a water quality index for the aquatic ecosystems of the country.

Introducción

El uso de diatomeas como indicadoras en ecosistemas acuáticos tiene una larga historia. En Europa ya en 1908 se usaron para determinar calidad de agua (Kolkwitz and Marsson, 1908). En los EE.UU. un programa de monitoreo de ríos con diatomeas empezó en los años 40 (Patrick 1957). Hoy se las usa en casi todas las partes del mundo para evaluar calidad del agua y en paleoecología (Patapova and Charles 2007, Chen et al. 2016, Michelutti et al 2016). Diatomeas son buenas indicadoras porque hay un gran número de especies, la comunidad responde rápido a polución o al aumento de nutrientes y se recupera rápidamente, son fáciles de muestrear, pueden ser identificadas a nivel de especie y sabemos los límites de tolerancia y las preferencias de hábitat de muchas de las especies. La taxonomía de diatomeas se basa casi exclusivamente en la forma de la pared celular de silicio, y en general la distribución geográfica de la mayoría de las especies se considera cosmopolita. Estudios recientes de genética demuestran, sin embargo, que hay muchas especies crípticas que, aunque morfológicamente se parecen a especies conocidas, son genéticamente diferentes. Esto se presenta como un problema para ecólogos que desean diseñar índices de diatomeas específicos para ecosistemas del Ecuador. ¿Pueden identificar una especie basándose en morfología clásica, pero será la identificación aceptable si se encuentra que estudios de genética dan un nombre nuevo a esta especie? Aquí presentamos evidencia que morfo-taxonomía es de mayor utilidad para el ecólogo interesado en utilizar diatomeas como indicadoras de nivel del agua, corriente del agua, penetración de la luz (turbidez/color), nivel de nutrientes, salinidad y temperatura. Usamos como definición: una **especie de diatomea es la expresión morfológica de su nicho ecológico.**

Materiales y métodos

Los resultados presentados aquí se basan en colecciones de diatomeas realizadas en >90 lagunas del Ecuador entre 1977 y 2017. Las diatomeas forman parte del herbario de diatomeas de Miriam Steinitz-Kannan en la Universidad de Northern Kentucky. Datos sobre las lagunas y listas de especies están en varias publicaciones (ver para ejemplos Steinitz-Kannan 1979, Steinitz-Kannan et al. 1982, 1983, 88, De Oliveira et al. 1986, Benito et al. 2018a, 2018b, Fritz et al. 2019).

Resultados

Diatomeas como indicadoras del nivel del agua: La figura 1a indica formas de diatomeas que forman parte del fitoplancton. Son diatomeas céntricas como *Cyclotella*, o forman colonias en forma de estrellas (*Asterionella*), Zig Zag (*Tabellaria*) o cadenas (*Aulacoseira*) que les ayudan a mantenerse a flote. Las cadenas de *Aulacoseira* son pesadas, por tener mucho silicio, y se hunden fácilmente. Se mantienen a flote en lagunas polimícticas y por lo tanto son indicadoras de lagunas donde no hay estratificación termal. La Figura 1b indica formas de diatomeas

bentónicas epifitas, epilíticas y epipélicas. Son generalmente diatomeas más grandes y pesadas, y frecuentemente tienen tallos que les ayuda a adherirse al sustrato. En lagunas con niveles de agua bajos las especies bentónicas son más abundantes que las planctónicas. En estudios de paleoecología, la relación entre la cantidad de especies bentónicas y la cantidad de especies planctónicas puede usarse para estimar niveles de agua que ha tenido la laguna en el pasado, generalmente reflejando cambios climáticos en la región (ver por ejemplo Conroy et al. 2009).

Diatomeas que toleran polución: Estas son especies que pueden utilizar Nitrógeno orgánico, como *Nitzschia*, o tienen mucílago que protege a las células (ej. *Encyonema*) o tienen mucho aceite que aísla a las toxinas (Figura 2).

Ejemplos de plasticidad morfológica en diatomeas: En el complejo lacustre de Cuyabeno en la Amazonía ecuatoriana hay más de 600 especies de diatomeas (De Oliveira et al 1986) y hay drásticos cambios estacionales del nivel del agua. *Eunotia didyma* es una de las especies más comunes que demuestra una gran plasticidad morfológica (Figura 3 A). Se encuentran formas alargadas cuando el nivel del agua es alto, todas las lagunas están conectadas y la corriente de agua es rápida (época de inundación). Durante 6 meses del año se forman pequeñas lagunas separada por pastizales y se encuentra *Eunotia didyma* en formas redondeadas. En lagunas altoandinas como Huarmicocha (Mojanda Chica) donde el nivel del agua cambia drásticamente con la lluvia la forma dominante de *Tabellaria flocculosa* cambia también. Encontramos más diatomeas deformadas y pequeñas cuando el nivel es bajo y formas alargadas cuando el nivel es alto (Figura 3B).

Adaptación para captar la luz: Diatomeas bénticas y aquellas que viven en cavernas donde llega poca luz necesitan para poder realizar fotosíntesis adaptaciones que ayuden a capturar la mayor cantidad posible de luz. Estas incluyen cloroplastos grande y oscuros como en *Surirella* y *Rhopalodia* y morfología de la frústula en forma de lente (Figura 4). Muchas de estas diatomeas también demuestran metabolismo mixotrófico.

Discusión:

Los ejemplos mencionados demuestran que la forma de la diatomea refleja el medio ambiente, o sea el nicho de cada especie. La selección natural actúa sobre la comunidad de diatomeas de un sitio asegurando solamente la supervivencia de aquellas formas adaptadas al presente medio ambiente del lugar. Al usar diatomeas como indicadoras del medio ambiente, la composición morfológica nos da mucha información que no da la genética. Para crear un índice de calidad de agua para los ecosistemas acuáticos del país podemos usar morfo-taxonomía y complementar con estudios de genética que indiquen que pueden ser especies cripticas propias de la región. Nuestra base de datos producida en 40 años de estudios puede servir de base para crear este índice.

Referencias

Benito X, Fritz SC, Steinitz-Kannan M, Velez MI, McGlue MM. 2018a. Lake regionalization and diatom metacommunity structuring in tropical South America. *Ecol. Evol.* 2018;00:1–14. <https://doi.org/10.1002/ece3.4305>

- Benito X, Fritz SC, Steinitz-Kannan M, Tapia PM, Kelly MA, Lowell TV. 2018b. Geo-climatic factors drive diatom community distribution in tropical South American freshwaters. *J Ecol.* 2018;00:1–13. <https://doi.org/10.1111/1365-2745.12934>
- Chen, X., Weigi Z., S. T.A. Pickett, W. Li L. Han, Y. Ren. 2016. Diatoms are better indicators of urban stream conditions: A case study in Beijing, China. *Ecological Indicators* 60: 265–274
- Conroy, Jessica* L, Alejandra Restrepo*, Jonathan T. Overpeck, Miriam Steinitz-Kannan, Julia E. Cole, Mark B. Bush, and Paul A. Colinvaux. 2009. Unprecedented recent warming of surface temperatures in the eastern tropical Pacific Ocean. *Nature Geoscience* 2:47-5
- De Oliveira, P.E., Steinitz-Kannan, M., Miller, M.A.C., Colinvaux, P.A., 1986. Las diatomeas del Ecuador III. Diatomeas fosiles de la Laguna de Kumpaka. *Revista Geografica* 24, 41–60.
- Fritz SC., X. Benito and M. Steinitz-Kannan 2019. Long-term and regional perspectives on recent change in lacustrine diatom communities in the tropical Andes. *J Paleolimnol* 61:251-262
DOI 10.1007/s10933-018-0056-6
- Kolkwitz, R., und M. Marsson. 1908. Okologie der pflanzlichen Saprobien. *Ber. Deutsch. Bot. Ges.* 26,505-519.
- Michelutti, N., A. L. Labaj, C. Grooms & J. P. Smol, 2016. Equatorial mountain lakes show extended periods of thermal stratification with recent climate change. *Journal of Limnology* 75: 403–408
- Patrick R. 1957. Diatoms as indicators of changes in environmental conditions. IN: *Biological problems in water pollution. Transactions of a Seminar on Biological Problems in Water Pollution held at the Robert A. Taft Sanitary Engineering Center Cincinnati, Ohio April 23 - 27, 1956*
- Patapova M. and D.F. Charles 2007. Diatom metrics for monitoring eutrophication in rivers of the United States. *Ecological Indicators* 7:48-70
- Steinitz-Kannan, Miriam. 1979. *Comparative Limnology of Ecuadorian Lakes: A Study of Species Number and Composition of Plankton Communities of the Galapagos Islands and the Equatorial Andes.* Ph.D. Dissertation, The Ohio State University.
- Steinitz-Kannan, M., M. Nienaber, M. Riedinger, L.Petty Harell and M.C. Miller,1982. Estudios limnológicos en la Laguna de San Marcos con descripciones de las especies principales de diatomeas. *Revista del Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales*, Año 3 (3): 39-65. Quito, Ecuador.
- Steinitz-Kannan, M., Colinvaux, P. A. & Kannan, R. 1983. Limnological studies in Ecuador: 1. A survey of chemical and physical properties of Ecuadorian lakes. *Arch.Hydrobiol.*, 1: 61-105

Steinitz-Kannan, M., De Oliveira PE, Miller MC and Colinvaux, PA., 1988. Las diatomeas del Ecuador: diatomeas fósiles de la laguna de Cunro, Provincia de Imbabura. Revista Geográfica, N. 26, Revista, No. 26, Geográfica Instituto Geográfico Militar, Quito.

Lista de Figuras:

Figura 1. Diatomeas como Indicadoras del nivel de agua. A. Especies planctónicas tienen formas de la célula o de las colonias que les ayuda a mantenerse a flote. B. Especies bentónicas tienen tallos y otras adaptaciones que les permite adherirse a plantas, rocas o sedimentos. Cuando hay más especies planctónicas en relación a bentónicas el nivel de agua es más alto.

Figura 2. Diatomeas que toleran polución: Pueden tener mucílagos protectores, utilizar nitrógeno orgánico que se encuentra en aguas servidas y pueden tener gran cantidad de aceite que ayuda a aislar toxinas del resto de la célula. Muchas especies son mixotróficas.

Figura 3. Ejemplos de la plasticidad morfológica de varias especies de diatomeas

Figura 4. Adaptaciones para captar luz

Figura 1. Diatomeas como Indicadoras del nivel de agua. A. Especies planctónicas tienen formas de la célula o de las colonias que les ayuda a mantenerse a flote. B. Especies bentónicas tienen tallos y otras adaptaciones que les permite adherirse a plantas, rocas o sedimentos. Cuando hay más especies planctónicas en relación a bentónicas el nivel de agua es más alto.

Fig. 1 A

Especies planctónicas

Fig. 1B

Especies bentónicas

Figura 2 Diatomeas que toleran polución

Fig. 3. Ejemplos de la plasticidad morfológica de varias especies de diatomeas

Figura 4 Adaptaciones para captar luz

- tamaño de los cloroplastos
 - Color oscuro de cloroplastos
 - Morfología de la frústula en forma de lente
 - Metabolismo mixotrófico
- Especies benticas y en cavernas.

